

METHODEN ZUR BILDUNG DER SCHREIBFÄHIGKEITEN IN FREMDSPRACHEN

Jumanazorov Shukurali Tashmamatovich
Termeser Staatliches Pädagogisches Institut
Jumanazarovshukurali95@gmail.com

Annotation: *The article deals with the formation of written language skills, which is one of the current problems. Opportunities for improvement, reasons for the decline in literacy, measures to prevent it, the use of dialect-specific words in the language and the influence of the external environment on it are discussed in detail.*
Key words: *mother tongue lesson, communicative, writing skills, vocabulary, spelling, reading comprehension and correct writing.*

ANNMERKUNG.

Der Artikel befasst sich mit der Bildung schriftlicher Sprachkompetenzen, die eines der aktuellen Probleme darstellt Möglichkeiten zur Verbesserung, Gründe für den Rückgang der Alphabetisierung, Maßnahmen zu seiner Verhinderung, die Verwendung dialektspezifischer Wörter in der Sprache und der Einfluss der äußeren Umgebung darauf werden ausführlich behandelt.

Schlüsselwörter: *Muttersprachenunterricht, kommunikativ, Schreibfähigkeiten, Wortschatz, Rechtschreibung, Leseverständnis und korrektes Schreiben.*

Einleitung. Eines der dringendsten Probleme im heutigen Sprachunterricht besteht darin, herauszufinden, warum es wichtig ist, eine schriftliche Rede zu formulieren. Die Lese- und Schreibkompetenz ist ein voneinander abhängiger Prozess. Die meisten Menschen konzentrieren sich nur auf die korrekte Schreibweise von Wörtern, aber auch die Fähigkeit, seine Gedanken gemäß den Rechtschreibregeln richtig, flüssig und einfach auszudrücken und dabei sprachliche Hilfsmittel angemessen und effektiv einzusetzen, gehört zur schriftlichen Sprachkompetenz. Er vergisst. An die schriftliche Rede der Studierenden können folgende Anforderungen gestellt werden:

1. Jedes Wort, jeder Satz sollte dazu dienen, den Inhalt und die Absicht des Autors zu offenbaren, und die Rede sollte prägnant, schlüssig und logisch sein.
2. Gedanken in der schriftlichen Rede sollten zufriedenstellend, ausdrucksstark, stilistisch und flüssig sein.
3. Besonderes Augenmerk muss darauf gelegt werden, aus den gegebenen Meinungen die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Nach dem Sammeln des Materials ist es notwendig, es zu systematisieren, einen Plan zu erstellen, eine grobe Kopie der Arbeit anzufertigen, den Text zu überarbeiten, zu verbessern und zu kopieren.

Die Qualität der schriftlichen Rede wird durch den eigenständigen Gedankenausdruck bestimmt. Ein weiteres Merkmal schriftlicher Sprache ist, dass sie überprüft, korrigiert und verbessert werden kann. In dieser Hinsicht bietet sie günstigere Möglichkeiten als die mündliche Rede. Der Student arbeitet an Fehlern und Mängeln in seiner schriftlichen Rede, beseitigt diese und versucht, diese Mängel in seiner Arbeit zu vermeiden. Schriftliche Rede ist ein komplexer Prozess, der viel Arbeit erfordert. Während einer solchen Rede beobachtet eine Person sich selbst. Bei der Ausbildung schriftlicher Sprachfähigkeiten ist die Ausbildung der Fähigkeiten zum Einsatz fortschrittlicher innovativer Bildungstechnologien von großer Bedeutung. Der einzigartige interessante und effektive Charakter jeder Bildungsaktivität zur Entwicklung der schriftlichen Sprachfähigkeiten trägt dazu bei, ein hohes Ergebnis zu erzielen. Auch die Bedeutung der Lesekompetenz für die Entwicklung der schriftlichen Sprache ist von großer Bedeutung. Beim Lesen ist das Verstehen des gelesenen Textes und das Ausdrücken einer schriftlichen Reaktion darauf ein komplizierterer Prozess als das mündliche Sprechen. Schriftliche Sprache erfordert den Aufbau korrekter Sätze in Bezug auf Grammatik und Inhalt, die korrekte Verwendung jedes Wortes an seiner Stelle, einen prägnanten und kohärenten, ausdrucksstarken, einfachen und fließenden Ausdruck der geäußerten Ideen. erfordert das Ziehen von Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Eine weitere Komplikation der schriftlichen Rede besteht darin, dass Fehler in Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil vermieden werden müssen. Es erfordert das korrekte Schreiben von Wörtern, die angemessene Verwendung von Satzzeichen, den Ausdruck von Gedanken gemäß den Stilanforderungen und das Ziehen notwendiger Schlussfolgerungen auf der Grundlage geäußerter Meinungen. Daher werden bei den Schülern nach und nach die Normen der schriftlichen Sprache gebildet.

Zusammenfassend lässt sich sagen. Dass wir also nicht vergessen sollten, dass nicht nur Muttersprach- und Literaturlehrer, sondern auch jeder Lehrer, jede Familie und jede Gemeinschaft solchen Situationen Aufmerksamkeit schenken sollte, wenn es darum geht, die Kultur des schriftlichen Sprechens bei den Schülern zu formen.

LITERATURVERZEICHNIS:

1. Axmedova Dildora Jo'raxon Qizi. (2023). SEMANTIC CHARACTERISTICS OF HYDROTOPONYMS, ZOOMORPHIC AND ETHNOPONYMS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 18, 257–259. Retrieved from <https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/1533>
2. AXMEDOVA, A. (2023). NEMIS TILI FONETIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTRIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ROLI. Journal of Research and Innovation, 1(4), 42–45. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jorai/article/view/353>
3. Akhmedova Adolat Ravshan kizi. (2022). Problems of Formation of Phonetic Competence of Students (A Level 1). Eurasian Scientific Herald, 6, 160–162. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/919>
4. Nuriddinova, H. (2023). TOPISHMOQLAR TASNIFINING METODOLOGIK ASOSLARI. Current approaches and new research in modern sciences, 2(12), 124-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10409158>
5. Yadigarova Sitora Bahramovna. (2023). Analysis of Clothing Component Proverbs in English and Uzbek . American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 353–356. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2017>
6. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. 2012, b-67
7. Eltazarov J. O'zbekistonda 20-asrda amalga oshirilgan yozuv va imlo islohatlar tarixidan (sotsiolingvistik tahlil) Toshkent,2006.